

Reunião Presencial do Projeto SFI2

Fatiamento de Infraestruturas de Internet do Futuro

Uberlândia, MG , Brasil
SFI2 RT 01/2023

Tereza C. Carvalho, Joberto S. B. Martins, Rodrigo Moreira, Daniel F. Macedo, Kleber Cardoso, Cristiano B. Both, João H. Correa e Moisés N. Ribeiro

Abstract

This technical report summarizes the technical discussions and presents the slides and additional decisions and technical information concerning the SFI2 Project Workshop realized in Uberlândia, Minas Gerais.

The SFI2 project (<https://sites.google.com/view/sfi2/home>) workshop presentations and technical discussions occurred at the Federal University of Uberlândia (UFU) on April 12th - 13th 2023.

RESUMO:

Este relatório técnico resume as discussões técnicas e apresenta os slides, decisões e outras informações referentes à reunião presencial do Projeto SFI2 [1] [2] realizado em Uberlândia, Minas Gerais.

As apresentações e discussões técnicas do projeto SFI2 (<https://sites.google.com/view/sfi2/home>) ocorreram na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) entre 12 e 13 de abril de 2023.

Index Terms

Experimental Networks, Network Slicing, NS Architecture, Machine Learning, Sustainability, Security.

CONTENTS

1	Relatório da Reunião Presencial - SFI2: Fatiamento de Infraestruturas de Internet do Futuro	5
2	Apresentações	9
3	Apresentação Geral da Reunião - Tereza Carvalho - USP	9
3.1	Reunião Anual	9
3.2	Agenda	10
3.3	Visão Geral	11
3.4	Agenda	12
3.5	Reunião Presencial 2023	13

- Tereza Cristina de Brito Carvalho is with Universidade de São Paulo (USP), Brazil. E-mail: terezacarvalho@usp.br
- Joberto S. B. Martins is with Salvador University - UNIFACS, Brazil. E-mail: joberto.martins@ieee.org
- Rodrigo Moreira is with Universidade Federal de Viçosa (UFV), Brazil. E-mail: rodrigo@ufv.br
- Daniel F. Macedo is with Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brazil. E-mail: danmacedo@gmail.com
- Kleber V. Cardoso is with Universidade Federal de Goiás (UFG), Brazil. E-mail: kleber@ufg.br
- Cristiano Bonato Both is with Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS), Brazil. E-mail: cbboth@unisinos.br
- João H. Correa is with Universidade Federal do Ceará (UFC), Brazil. E-mail: joaocorrea@ufc.br
- Moisés R. N. Ribeiro is with Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Brazil. E-mail: moises@ele.ufes.br

3.6	Implementação das Bolsas	14
3.7	Implementação das Bolsas	15
3.8	Casos de Uso	16
3.9	SFI2 – Casos de Uso	17
3.10	UC4: Infra-estruturas Sustentáveis	18
3.11	Andamento do UC4	19
3.12	Comunicação do Projeto	20
3.13	Próximas Etapas	21
3.14	Perguntas	22
4	Caso de Uso 1 - Rodrigo Moreira - UFV	23
4.1	UC1 – Distributed Data Base	23
4.2	Experimental Scenario	24
4.3	Experimental Scenario	25
4.4	Experimental Remarks	26
4.5	Accomplishments	27
4.6	Opportunities	28
4.7	Perguntas	29
5	Caso de Uso 2 - Daniel Macedo - UFMG	30
5.1	Caso de uso 2 Comunicação de alta confiabilidade e baixa latência	30
5.2	Triângulo de aplicações do 5G	31
5.3	Operação remota em indústria 4.0	32
5.4	Operação Remota	33
5.5	Nossa Contribuição	34
5.6	Ambiente Emulado	35
5.7	Time-sensitive networking	36
5.8	IEEE TSN Standards	37
5.9	Controller Architecture	38
5.10	Results - fine-grained latency control	39
5.11	Future Work	40
5.12	Garantindo QoS para redes de VANTs (drones)	41
5.13	Caso de uso 1 - VANTs autônomos coordenados por um sistema de inteligência artificial	42
5.14	Caso de uso 2 - VANTs para transmissão ao vivo de vídeo de alta resolução	43
5.15	Caso de uso 3 - VANT comandado por operador humano através de vídeo em tempo real	44
5.16	Resultados preliminares e trabalhos futuros	45
5.17	Cloud gaming	46
5.18	Why cloud gaming?	47
5.19	Downsides to cloud gaming	48
5.20	Dataset Characterisation	49
5.21	Dataset Characterisation	50
5.22	Solutions	51
5.23	Outros - QoE-aware Container Scheduler	52
5.24	Recent publications (after Jan 23)	53
6	Caso de Uso 3 - Kleber Cardoso e Cristiano Both - UFG e UNISINOS	54
6.1	NASP - NETWORK SLICE AS A SERVICE PLATFORM FOR NEW-GENERATION NETWORKS BEYOND 5G	54
6.2	Introduction	55
6.3	Background - Network Slicing as a Service	56
6.4	Background - Network Slice life cycle	57
6.5	Related Work	58

6.6	Service Management and Orchestration	59
6.7	Service Management and Orchestration	60
6.8	Service Management and Orchestration	61
6.9	Service Management and Orchestration	62
6.10	GSMA Templates - CSMF (Tier 1)	63
6.11	Infrastructure Description - Tiers 2/3/4	64
6.12	Use case	65
6.13	Use case	66
6.14	Demo	67
6.15	Thank You	68
6.16	WP3 - End-to-End 5G Slice Orchestration	69
6.17	Optimal Resource Allocation with Delay Guarantees for Network Slicing in Disaggregated RAN	70
6.18	Contents	71
6.19	Introduction	72
6.20	Functional Splitting	73
6.21	Functional Split	74
6.22	Traffic Routing	75
6.23	Queueing Model	76
6.24	Cash Flow Analysis	77
6.25	Optimization Problem Formulation	78
6.26	Optimization Problem Formulation	79
6.27	Results	80
6.28	Results	81
6.29	Results	82
6.30	Results	83
6.31	References	84
6.32	Acknowledgment	85
6.33	Thank you!	86
7	Desafios e Metas 2023 - 2024 - Joberto Martins - UNIFACS	87
7.1	Projeto SFI2- Desafios e Metas 2023-2024	87
7.2	Agenda	88
7.3	Arquitetura SFI2 – Resumo ExecutivoFuncionalidades Básicas - SLICE REQUESTER	89
7.4	Arquitetura SFI2 – Resumo ExecutivoFuncionalidades Básicas - RESOURCE TRADER	90
7.5	Arquitetura SFI2 – Resumo ExecutivoFuncionalidades Básicas - SLICE BUILDER . .	91
7.6	Arquitetura SFI2 – Resumo ExecutivoFuncionalidades Básicas - SLICE INSTANTIATOR	92
7.7	Arquitetura SFI2 – Resumo ExecutivoFuncionalidades Básicas - SLICE SUPERVISOR / SLICE ACTUATOR	93
7.8	Arquitetura SFI2 – Resumo ExecutivoFuncionalidades Básicas - MONITORING INTERFACE	94
7.9	Projeto SFI2 - Desafios, Metas e Tarefas – 2023-2024	95
7.10	Estilo da Discussão	96
7.11	Projeto SFI2 - Questões em discussão	97
7.12	Arquitetura SFI2 – Refinamentos	98
7.13	Implementação SFI2 – Integração de Redes Experimentais	99
7.14	Blocos Funcionais SFI2 - Desenvolvimentos	100
7.15	RESULTADO DAS DISCUSSÕES	101

8	Working Package WP5 - Segurança - João Henrique e Moisés Ribeiro - UFC e UFES	102
8.1	WP5 - Segurança e Isolamento	102
8.2	Agenda	103
8.3	Contribuições no paper IEEE ACCESS	104
8.4	Attack Categories X Network Slicing Phases	105
8.5	Attack Categories X Network Slicing Phases	106
8.6	Attack Categories X Network Slicing Phases	107
8.7	Attack Categories X Network Slicing Phases	108
8.8	Attack Categories X Network Slicing Phases	109
8.9	Attack Categories X Network Slicing Phases	110
8.10	Attack Categories X Network Slicing Phases	111
8.11	Attack Categories X Network Slicing Phases	112
8.12	Arquitetura SFI2	113
8.13	Elementos da Arquitetura: IAM	114
8.14	IAM	115
8.15	IAM	116
8.16	Elementos da Arquitetura: Secured Access	117
8.17	Secured Access	118
8.18	Mitigação de DDoS em Kubernetes	119
8.19	Mitigação de DDoS em Kubernetes	120
8.20	Mitigação de DDoS em Kubernetes	121
8.21	Mitigação de DDoS em Kubernetes	122
8.22	Elementos da Arquitetura: Slice Isolation and Intrusion Detection	123
8.23	Slice Isolation and Intrusion Detection	124
8.24	Resultados Isolamento - StarlingX	125
8.25	Resultados Isolamento - StarlingX	126
8.26	Resultados Isolamento - StarlingX	127
8.27	Resultados Isolamento - StarlingX	128
8.28	Resultados Isolamento - StarlingX	129
8.29	Resultados Isolamento - StarlingX	130
8.30	Resultados Isolamento - StarlingX	131
8.31	Resultados Isolamento - StarlingX	132
8.32	Resultados Isolamento - StarlingX	133
8.33	Resultados Isolamento - StarlingX	134
8.34	Resultados Isolamento - StarlingX	135
8.35	Segurança e Isolamento no FABRIC: Estudos Preliminares	136
8.36	FABRIC	137
8.37	Fabric Control Frame: actor types, internal structure and interactions	138
8.38	FABRIC: Major software components and current and future hosting hardware	139
8.39	FABRIC User Roles and Project Permissions	140
8.40	Obtaining and using FABRIC API tokens	141
8.41	How authorization tokens are obtained by an experimenter via Portal and System Services and used with the Control Framework to provision resources	142
8.42	Portal Integration with Credential Manager API and Orchestrator API	143
8.43	Accessing slivers* from FABRIC Jupyter Hub	144
8.44	NSF Campus Cyberinfrastructure special solicitation introduces new areas	145
8.45	Perguntas?	146
9	Registros da Reunião	147
	References	147

1 RELATÓRIO DA REUNIÃO PRESENCIAL - SFI2: FATIAMENTO DE INFRAESTRUTURAS DE INTERNET DO FUTURO

Reunião Presencial do Projeto Uberlândia, MG, 12 e 13 de abril de 2023

Processo: 2018/23097-3

Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático

Vigência: 01 de fevereiro de 2021 - 31 de janeiro de 2026

Área do conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica

Convênio/Acordo: MCTI/MC

Pesquisador responsável: Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho

Participantes:

- Profa. Dra. Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho - Pesquisadora Responsável - USP
- Prof. Dr. Joberto Sergio Barbosa Martins – Pesquisador Principal - UNIFACS.
- Prof. Dr. Flávio de Oliveira Silva – Pesquisador Principal - UFU.
- Prof. Dr. José Ferreira de Rezende – Pesquisador Principal - UFRJ.
- Prof. Dr. Antônio Jorge Gomes Abelém - Pesquisador Associado - UFPA.
- Prof. Dr. Cristiano Bonato Both - Pesquisador Associado - UNISINOS.
- Prof. Dr. João Henrique Correa - Pesquisador Associado - UFC.
- Prof. Dr. José Augusto Suruagy Monteiro – Pesquisador Associado - UFPE.
- Prof. Dr. José Marcos S. Nogueira - Pesquisador Associado - UFMG.
- Prof. Dr. Juliano Araujo Wickboldt – Pesquisador Associado - UFRGS.
- Prof. Dr. Kleber Vieira Cardoso – Pesquisador Associado - UFG.
- Prof. Dr. Rafael Pasquini – Pesquisador Associado - UFU.
- Prof. Dr. Ricardo Carminati de Mello - Pesquisador Associado - UFES
- Prof. Dr. Rodrigo Moreira - Pesquisador Associado - UFV.
- Prof. Dr. Rodolfo Villaça - Pesquisador Associado - UFES.
- Profa. Dra. Sand Luz Corrêa - Pesquisadora Associada - UFG.
- Leandro Mondin - RNP
- Luiz Folly - RNP

Pós-Doutorado:

- Prof. Dr. Flávio Geraldo Coelho Rocha - UFG
- Dra. Márcia Cristina Machado - USP

Alunos de Doutorado:

- Adnei Willian Donatti (USP)
- Marvin Alexander Lopez Martinez (UFPE)

Participação Remota:

- Prof. Dr. Daniel Fernandes Macedo - Pesquisador Associado - UFMG
- Prof. Dr. Moisés R. N. Ribeiro – Pesquisador Associado - UFES
- Edgard da Cunha Pontes - Aluno de Mestrado - UFES

Reunião Presencial do Projeto SFI2 na UFU

Data: 12 e 13 de abril de 2023

Local: Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Ciências da Computação, Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bloco 1B, Campus Santa Mônica, Uberlândia, MG - Brasil.
Sala 1B126

Agenda

12 de abril

09:00 – 10:30

- Boas-vindas e informações gerais - Prof. Dr. Flávio de Oliveira Silva
- Visão geral do andamento do Projeto SFI2 - Slicing de Infraestruturas de Internet do Futuro - Profa. Dra. Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho.
Link: [ApresentacaoGeralReuniaoAbril2023.pdf](#)
- Apresentação do WP2 – Arquitetura - Prof. Dr. Joberto Sérgio Barbosa Martins.
Link: [SFI2_Arquitetura- Discussão_Abril_23 JOBERTO.pdf](#)

10:30 – 11:00 - Coffee-Break

11:00 - 12:30

- Estado-da-arte em testbed baseado em slice: introdução e demonstração de uso do FABRIC (<https://fabric-testbed.net/>) - Prof. Dr. Moisés R. N. Ribeiro - UFES
- Disseminação e Discussão sobre os casos de uso
- Caso de Uso 3 - Orquestração de Slices 5G Fim-a-Fim
- Prof. Dr. Cristiano Bonato Both - Pesquisador Associado - UNISINOS
- Prof. Dr. Kleber Vieira Cardoso - UFG
- Prof. Dr. Flávio Geraldo Coelho Rocha - UFG
- Link: [SFI2_WP3_Uberlândia_2023.pdf](#), [SFI2-Meeting2-Cristiano.pdf](#)

12:30 - 14:30 - Almoço

14:30 - 17:00

- Disseminação e Discussão sobre os casos de uso
- Caso de Uso 2 - Comunicação de alta confiabilidade e baixa latência
- Prof. Dr. Daniel Fernandes Macedo - UFMG
- Prof. Dr. José Marcos S. Nogueira - UFMG Link: [Caso de uso 2 - reunião de Uberlândia.pdf](#)
- Implementação SFI2 e Integração de Redes Experimentais (TODOS)
- Discussão sobre o emprego da infraestrutura Fiber ou FABRIC
- Definição das metas e tarefas

17:00 - 18:30

- Disseminação e Discussão sobre os casos de uso

- Caso de Uso 1 - Orquestração de Slices usando Aprendizado de Máquina
- Prof. Dr. Rodrigo Moreira - UFV
- Prof. Dr. Rafael Pasquini - UFU
- Link: SFI2_UC1- Abril_23_RodrigoMoreira.pdf

13 de abril

09:00 - 11:00

- Projeto SFI2 - Desafios e Metas 2023-2024:
 - Finalizar RT 02/2022 - Descrição detalhada da arquitetura do SFI2
 - Elaborar RT 01/2023 - Especificação de fluxos entre blocos funcionais da arquitetura SFI2.
 - * Blocos Funcionais SFI2: Slice Requestor, Resource Trader, Slice Builder (Orquestração), Slice Instantiator, Slice Supervisor, Slice Actuator, Interfaces (IM, MON)
 - Desenvolver Prova Conceito 1 - multitenant no FIBRE. Sugestão do Prof. Dr. José Ferreira de Rezende
 - Desenvolver Prova Conceito 2 - Interligação de clusters kubernetes. Sugestão do Prof. Prof. Dr. Juliano Araujo Wickboldt
 - Usar FABRIC para criação de experimentos quando necessários para validação de "enhancements" da arquitetura, mantendo alinhamento da arquitetura SFI2 - Sugestão dos Prof. Dr. Moisés R. N. Ribeiro e Prof. Dr. João Henrique Correa.
 - Desenvolver monitoramento com inovação (App + infraestrutura + Slice) - Sugestão do Prof. Dr. José Augusto Suruagy Monteiro
- Definição da Estratégia Básica (Todos) - DECISÕES
 - Compromisso de cada instituição de publicar um artigo, mostrando a associação SFI2.
 - Todo artigo tem que criar um repositório público no GitHub (artefatos de software).
 - Propor e elaborar artigos visionários.
 - Definir ações de integração de trabalhos em andamento. Tornar mais visível a integração dos trabalhos individuais ou de subgrupos de trabalho com a proposta SFI2.
 - Rever proposta do SFI2, considerando que ela foi submetida há 4 anos atrás e as mudanças
- Recursos Humanos - DECISÃO
 - Alocação das bolsas de acordo com a disponibilidade de candidatos nas universidades.

11:00 - 11:30 - Coffee-Break

11:30 - 13:00

- Definição de Metas, Ações e Responsabilidades
- Márcia Cristina Machado
- Link: <https://github.com/users/MacrisMachado/projects/1>
- Discussão sobre o uso do Fiber
- Leandro Mondin - RNP

13:00 - 14:30 - Almoço

14:30 - 17:00

- Apresentação do WP5 - Segurança e Isolamento - Prof. Dr. Moisés R. N. Ribeiro e Prof. Dr. João Henrique Correa
 - Infraestrutura FABRIC para experimentação
 - Definição de ações (integração de trabalhos em andamento)
 - Link: SFI2-WP5 - Abril-23.pdf
- Apresentação do WP4 - Monitoramento e Eficiência Energética
 - Maior interação entre os dois subgrupos e definição de ações
 - Caso de Uso 4 - Infraestrutura Sustentável
 - Adnei Willian Donatti (USP) e Marvin Alexander Lopez Martinez (UFPE)
- Discussão sobre WP6 - Disseminação
 - Decisão sobre a necessidade de criação de um site do projeto e de um repositório de dados.
 - Maior inserção nas redes sociais.
- Fechamento
 - Próxima reunião anual: **Salvador**.
 - Universidades Hospedeiras: **UNIFACS e UFBA**

2 APRESENTAÇÕES

As seções seguintes deste relatório contêm as apresentações conforme a agenda de trabalho planejada para a reunião presencial.

3 APRESENTAÇÃO GERAL DA REUNIÃO - TEREZA CARVALHO - USP

3.1 Reunião Anual

Fig. 1. Reunião Anual

3.2 Agenda

Agenda

- Reunião Presencial 2023
- Implementação das Bolsas
- Comunicação do Projeto
- Recursos Financeiros
- Próximas Etapas

Fig. 2. Agenda

3.3 Visão Geral

Fig. 3. Visão Geral

3.4 Agenda

Agenda

- Dia 12/04
 - Parte da Manhã:
 - Experimentação
 - Casos de Uso
 - Parte da Tarde:
 - Discussão das Principais Metas
 - Arquitetura
 - Orquestração
 - Ações
- Dia 13/04
 - Parte da Manhã:
 - WP5 – Segurança e Isolamento
 - WP4 – Eficiência Energética & Monitoramento.
 - Parte da Tarde:
 - WP 6 – Disseminação
 - Discussão das Principais Metas e Ações
 - Estratégias de Recursos Humanos.

Fig. 4. Agenda

3.5 Reunião Presencial 2023

Reunião Presencial 2023

- Visão geral do andamento do Projeto SFI2 - *Slicing* de Infraestruturas de Internet do Futuro.
- Disseminação e Discussão sobre os casos de uso
 - **Experimentação – Infraestrutura e metas.**
- **Visão geral da Arquitetura**
- **Apresentação do WP3 – Orquestração**
 - Revisão da proposta do projeto de pesquisa.
 - Definição de ações efetivas no molde do que foi feito para WP2 – Arquitetura.
- Apresentação do WP4 – Monitoramento e Eficiência Energética
 - Maior interação entre os dois subgrupos e definição de ações
- Apresentação do WP5 - Segurança e Isolamento
 - Definição de ações (integração de trabalhos em andamento).
- Apresentação do WP6 – Disseminação
 - Apresentação de palestras
 - Desenvolvimento de mini-cursos.
 - Maior inserção nas redes sociais.
- Discussão das Metas 2023-2024.

Fig. 5. Reunião Presencial 2023

3.6 Implementação das Bolsas

Implementação das Bolsas

- 3 Bolsas Pos-doc:
 - Bolsa da UFRJ (UFG)
 - Bolsa da USP – Submissão para atuação no WP4 – em análise
- 1 Bolsa de IC
 - Submissão para atuação no WP4 – em análise
- 6 Bolsas TT-4
- 4 Bolsas TT-3
 - Bolsa UFPA – em andamento
 - Bolsa ITA - interrompida

Fig. 6. Implementação das Bolsas

3.7 Implementação das Bolsas

Implementação das Bolsas

- Transformação de Bolsas TT-3 e TT4 em bolsas acadêmicas.
 - Sugestão Prof. Kleber
 - Transformação de uma bolsa TT4 em diversas bolsas IC.
 - Consulta à FAPESP foi positiva.

Fig. 7. Implementação das Bolsas

3.8 Casos de Uso

Fig. 8. Casos de Uso

3.9 SFI2 – Casos de Uso

SFI2 – Casos de Uso

- **UC1: Orquestração e gestão** de recursos usando o aprendizado de máquina no ambiente na infraestrutura experimental da rede FIBRE.
- **UC2: Distribuição de Vídeo** (*streaming*) com QoE e QoS com suporte do aprendizado por reforço (RL).
- **UC3: Caso de uso com o 5G.**
- **UC4: Infra-estruturas Sustentáveis.**

Fig. 9. SFI2 – Casos de Uso

3.10 UC4: Infra-estruturas Sustentáveis

UC4: Infra-estruturas Sustentáveis

Fig. 10. UC4: Infra-estruturas Sustentáveis

3.11 Andamento do UC4

Andamento do UC4

- Definição da modelagem a ser realizada.
- Especificação de método de estimativa de eficiência Energética para o modelo escolhido - Em discussão

Fig. 11. Andamento do UC4

3.12 Comunicação do Projeto

Comunicação do Projeto

- Desenvolvimento de Mini-cursos.
- Site - Atualização.
- Criação de conjuntos de slides para divulgação.
- Produção de vídeo.
- Postagem em Redes Sociais.

Fig. 12. Comunicação do Projeto

3.13 Próximas Etapas

Próximas Etapas

- Definição de Novo horário para Reuniões Virtuais.
- Definição de Metas e Estratégias 2023-2024
- Plano de execução orçamentária.

Fig. 13. Próximas Etapas

3.14 Perguntas

Perguntas

Site: <https://sites.google.com/view/sfi2/home>

Uberlândia – Minas Gerais

Fig. 14. Perguntas

4 CASO DE USO 1 - RODRIGO MOREIRA - UFV

4.1 UC1 – Distributed Data Base

Fig. 15.

4.2 Experimental Scenario

Experimental Scenario

SF12

- Cassandra Distributed DB
- Deployment using FIBRE-NG

Fig. 16.

4.3 Experimental Scenario

Fig. 17.

4.4 Experimental Remarks

Experimental Remarks

- Deployment using *yaml* on top of Kubernetes (FIBRE-NG)
- Use the default Orchestration of Kubernetes
 - Node selection, affinity and others

Orchestration	Native Machine Learning (ML)	Sustainability	Monitoring
Assess the SF12 Deployment Capabilities	Showcase the AI-Native orchestration (entire slicing life-cycle)	Slicing different infrastructures taking into account energy constraints.	Fine-grained monitoring enhancements. Slice and Infrastructure

Fig. 18.

4.5 Accomplishments

Accomplishments

- Cassandra spec (*yaml*) deployed on FIBRE-NG
 - Customization of Node and Replicant Factor
- Packed Loadgen on Kubernetes services
 - Container available Docker hub
- Loadgen spec (*yaml*) deployed on FIBRE-NG
- Traffic generation towards Cassandra Ring
- Generating logs for ML-based algorithm for slicing runtime

Fig. 19.

4.6 Opportunities

Fig. 20.

4.7 Perguntas

Perguntas?

Fig. 21.

5 CASO DE USO 2 - DANIEL MACEDO - UFMG

5.1 Caso de uso 2 Comunicação de alta confiabilidade e baixa latência

Caso de uso 2 Comunicação de alta confiabilidade e baixa latência

SF12 - Slicing Future Internet Infrastructures

Fig. 22.

5.2 Triângulo de aplicações do 5G

Triângulo de aplicações do 5G

Fig. 23.

5.3 Operação remota em indústria 4.0

Operação remota em indústria 4.0

Fig. 24.

5.4 Operação Remota

Operação remota

- Redução de custos de mão de obra
- Menor periculosidade para os trabalhadores
- Maior eficiência operacional

- Operação remota por controle humano ou por software (inteligência artificial)

Fig. 25.

5.5 Nossa Contribuição

Nossa contribuição

- **Gap da literatura:** desempenho de um agente inteligente em condições de rede diferentes das ideais
 - Dado o meu ambiente de rede não ideal, qual é o desempenho esperado?
 - Qual melhoria eu devo priorizar na rede?
- **Contribuição do artigo:** avaliar o desempenho de um agente inteligente baseado em DRL em diferentes condições de rede
 - **Questão de pesquisa 1:** é melhor treinar um agente online ou offline?
 - **Questão de pesquisa 2:** quanto cada métrica de rede impacta no desempenho do agente inteligente?
- Plataforma para teste de hipóteses via emulação

Fig. 26.

5.6 Ambiente Emulado

Ambiente emulado

Fig. 27.

5.7 Time-sensitive networking

Time-sensitive networking

Fig. 28.

5.8 IEEE TSN Standards

IEEE TSN Standards

Based on: Lo Bello, L., & Steiner, W. (2019). A Perspective on IEEE Time-Sensitive Networking for Industrial Communication and Automation Systems. *Proceedings of the IEEE*, 107(6), 1094–1120. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2019.2905334>

Fig. 29.

5.9 Controller Architecture

Controller Architecture

- Realizes the Fully Centralized configuration model (IEEE 802.1Qcc)
- Controller-Agent architecture
- Agents on network elements execute tasks defined by the controller

Fig. 30.

5.10 Results - fine-grained latency control

Results - fine-grained latency control

Figure 4: Scheduling on Virtual Wall testbed

Fig. 31.

5.11 Future Work

Future Work

- TSN for wireless networks
- Application of TSN in industry 4.0 (RL-based control + other applications)

Fig. 32.

5.12 Garantindo QoS para redes de VANTs (drones)

Garantindo QoS para redes de VANTs (drones)

Estudo de requisitos 5G para casos de uso de redes de
VANTs

Fig. 33.

5.13 Caso de uso 1 - VANTs autônomos coordenados por um sistema de inteligência artificial

Caso de uso 1 - VANTs autônomos coordenados por um sistema de inteligência artificial

- Missões coordenadas por um serviço de controle que utiliza algoritmos de IA para controle dos VANTs
- Confiabilidade de *upload* 99,99%

Taxa de transmissão link de dados	Taxa de transmissão link de controle	Link de dados + link de controle latência total
120 Mbps	10 Mbps	30 ms

Fig. 34.

5.14 Caso de uso 2 - VANTs para transmissão ao vivo de vídeo de alta resolução

Caso de uso 2 - VANTs para transmissão ao vivo de vídeo de alta resolução

- Captura de vídeo para transmissão em broadcast
- Operador humano controla os VANTs utilizando o vídeo
- Confiabilidade upload 99,99%

Resolução de Vídeo	Taxa de transmissão link de dados vídeo	Taxa de transmissão link de controle VANT	Latência dados de vídeo	Latência dados de controle
4k	25 Mbps	600 kbps	200 ms	20 ms
8k	100 Mbps			

Fig. 35.

5.15 Caso de uso 3 - VANT comandado por operador humano através de vídeo em tempo real

Caso de uso 3 - VANT comandado por operador humano através de vídeo em tempo real

- Captura de vídeo para monitoramento
- Operador humano eventualmente assume o controle do VANT
- Operação através de vídeo

Resolução do vídeo	Taxa Upload de dados	Taxa dados de controle	Latência vídeo	Latência controle	Confiabilidade Upload de dados Nota 1
1k	6 Mbps	300 kbps	140 ms	20 ms	99.99%
4k	25 Mbps				
8k	100 Mbps				
Nota 1 - Confiabilidade é definida como a probabilidade de sucesso de transmissão dentro da latência requerida					

Fig. 36.

5.16 Resultados preliminares e trabalhos futuros

Resultados preliminares e trabalhos futuros

- Foram realizados testes com VANTs configurados com 802.11g e protocolo de roteamento B.A.T.M.A.N
- Cenário com 2 VANTs (figura abaixo) e velocidade de 60km/h
- Os resultados (figura ao lado) mostraram que o protocolo de roteamento não foi capaz perceber a alteração de topologia nestas condições

Fig. 37.

5.17 Cloud gaming

Cloud gaming

Fig. 38.

5.18 Why cloud gaming?

Why cloud gaming?

- The cloud gaming market is growing 50-60% annually.
- At the predicted rate, it will surpass traditional platforms by 2030.
- Cloud gaming is less expensive for both consumers and game makers.

Source: The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience <https://www.youtube.com/watch?v=WU0gvPcc3jQ>

18

Fig. 39.

5.19 Downsides to cloud gaming

Downsides to cloud gaming

- Games need low response time, full time interaction experience.
- Challenging to the ISP, surpassing the demands of video streaming.
- Different to traditional platforms, the bottleneck is now in the network, not in the hardware.
- There is no standard to evaluate these platforms.

5.20 Dataset Characterisation

Dataset Characterisation

- Our first dataset was created during the COVID-19 pandemic, reducing the willingness of volunteers to physically participate in our study.
- Our second dataset, collected in 2022, consists of the same features as the first plus some new features.
- The new features are collected through a questionnaire applied before the match.

Features	First dataset	Second dataset
Player number	x	x
Game name	x	x
End timestamp	x	x
Video delay	x	x
Video jitter	x	x
Video loss	x	x
Command delay	x	x
Command jitter	x	x
Command loss	x	x
Gender, Age, Hours played per week		x
Resolution used at home		x
Refresh rate used at home display		x
Input type used at home		x

Metrics collected for both datasets

20

Fig. 41.

5.21 Dataset Characterisation

Dataset Characterisation

CDF of matches per player in the datasets.

Fig. 42.

5.22 Solutions

Solutions

Stacking learning (AnNet 2023): Use one ML technique over another to improve the model

- More precision
- Better than training with only one dataset

Transfer learning (NetSoft 2023): Refine the neural network using a second dataset

- More precision (more than stacking learning)
- Model generalizes better - new games, new players
- A more interesting methodology to train ML models with human-labelled data

Fig. 43.

5.23 Outros - QoE-aware Container Scheduler

Outros - QoE-aware Container Scheduler

Fig. 44.

5.24 Recent publications (after Jan 23)

Recent publications (after Jan 23)

- SOARES, D. H. C. M. ; CARVALHO, M. M. ; MACEDO, DANIEL FERNANDES. A Stacking Learning-Based QoE Model for Cloud Gaming. In: 8th IEEE/IFIP International Workshops on Analytics for Network Management (ANNET), 2023, Miami. Annals of 8th IEEE/IFIP International Workshops on Analytics for Network Management (ANNET), 2023.
- CARVALHO, M. M. ; SOARES, D. H. C. M. ; MACEDO, DANIEL FERNANDES. Transfer Learning-Based QoE Estimation For Different Cloud Gaming Contexts. In: 9th IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft), 2023, Madri. Annals of 9th IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft), 2023.
- CARVALHO, M. M. ; MACEDO, DANIEL FERNANDES. Container Scheduling in Co-Located Environments Using QoE Awareness. IEEE Transactions on Network and Service Management, 2023.

Fig. 45.

6 CASO DE USO 3 - KLEBER CARDOSO E CRISTIANO BOTH - UFG E UNISINOS

6.1 NASP - NETWORK SLICE AS A SERVICE PLATFORM FOR NEW-GENERATION NETWORKS BEYOND 5G

NASP - NETWORK SLICE AS A SERVICE PLATFORM FOR NEW-GENERATION NETWORKS BEYOND 5G

Fig. 46.

6.2 Introduction

Introduction

Fig. 47.

6.3 Background - Network Slicing as a Service

Background - Network Slicing as a Service

Fig. 48.

6.4 Background - Network Slice life cycle

Background - Network Slice life cycle

Fig. 49.

6.5 Related Work

Related Work

Works	Characteristics					
	5G Core SBA	Project Model	Architecture	Service Automation	E2E Service LC management	NSaaS
ONAP	H	H	H	M	M	L
OSM	M	H	H	M	M	L
5G-Tours	H	H	H	M	M	L
5GZORRO	H	M	M	L	L	L
5Growth	L	H	H	L	L	L
5G-COMPLETE	L	L	H	L	L	L
5G-Clarity	L	L	H	L	L	L
6G Flaship	H	M	M	H	H	L
Open Slice	H	H	H	M	M	L

*Maturity: *Low (L) Medium (M) High (H)*

Fig. 50.

6.6 Service Management and Orchestration

Fig. 51.

6.7 Service Management and Orchestration

Fig. 52.

6.8 Service Management and Orchestration

Fig. 53.

6.9 Service Management and Orchestration

Fig. 54.

6.10 GSMA Templates - CSMF (Tier 1)

GSMA Templates - CSMF (Tier 1)

Table 1 – eMBB Slice SLA Attributes

Attribute	Value
Availability	99.999
Multimedia Telephony service (MMTel)	Supported
Session and Service Continuity (SSC)	Mode 1 support
Data Network (DN) access	{Direct access to Internet}, {IMS, Local traffic (no Internet access)}
Support data network	Internet DN and IMS
Slice quality of service	1, 2, 5, 6, 7, 8, and 9

Fig. 55.

6.11 Infrastructure Description - Tiers 2/3/4

Infrastructure Description - Tiers 2/3/4

```
! nsi.yml U x ... ! nssi_cn.yml U x ... ! upf.yml U x
gsma > ! nsi.yml
1 configurat
2 availabi
3 dnn: "in"
4 pduSessions: 100000
5 globalRanId:
6 plmnId:
7   mcc: 208
8   mnc: 93
9 supportedTaList:
10 - tac: 000001
11 broadcastPlmnList:
12 - plmnId:
13   mcc: 208
14   mnc: 93
15   taiSliceSupportList:
16   - sst: 1
17     sd: 010203
18   - sst: 1
19     sd: 000001
20   - sst: 2
21 opc: "981d464c7c52eb6e5036234984ad0bcf"
22 key: "5122250214c33e723a5dd523fc145fc0"
23 sequenceNumber: "16f3b3f70fc2"
24 nssiList:
25 - nssi_cn
26 - nssi_tn
27 - nssi_rn
28

gsma > ! nssi_cn.yml
1 configuration
2 amfName: AM
3 ngapIpList:
4 - 127.0.0.18
5 sbi:
6 scheme: http
7 registerIPv4: 127.0.0.18
8 bindingIPv4: 127.0.0.18
9 port: 8000
10 supportDnnList:
11 - internet
12 nrfUri: http://127.0.0.10:8000
13 security:
14 integrityOrder:
15 - NIA2
16 cipheringOrder:
17 - NEA0
18 networkName:
19 full: free5GC
20 short: free
21 locality: area1
22 helmCharts:
23 - upf.yml
24 - smf.yml
25
26

gsma > helms > ! upf.yml
1 global:
2 projectName: na
3 nrf:
4 > service: -
9 upf:
10 service:
11 n4:
12 name: upf-service
13 port: 8805
14 targetport: 8805
15 protocol: UDP
16 type: ClusterIP
17 > n3: -
23 service:
24 name: mongodb
25 type: ClusterIP
26 port: 27017
27 nodePort: "30017"
28 upf:
29 name: upf
30 replicaCount: 3
31 > service: -
35 resources:
36 limits:
37 cpu: 150m
38 memory: 128Mi
39 autoscaling:
40 enabled: true
```

Fig. 56.

6.12 Use case

Use case

3GPP O-RAN

Fig. 57.

6.13 Use case

Use case

Non-3GPP LoraWAN

Fig. 58.

6.14 Demo

Demo

Fig. 59.

6.15 Thank You

Thank you!

6.16 WP3 - End-to-End 5G Slice Orchestration

Fig. 61.

6.17 Optimal Resource Allocation with Delay Guarantees for Network Slicing in Disaggregated RAN

Work in development

Optimal Resource Allocation with Delay Guarantees for Network Slicing in Disaggregated RAN

- Flávio G. C. Rocha – EMC/UFG
- Gabriel M. F. de Almeida – INF/UFG
- Kleber V. Cardoso – INF/UFG
- Cristiano B. Both – PPGCA/UNISINOS
- José F. Rezende – COPPE/UFRJ

Fig. 62.

6.18 Contents

Contents

1. Introduction
2. Network Slicing
3. Functional Splitting
4. Traffic Routing
5. Queueing Model
6. Cash Flow Analysis
7. Optimization Problem Formulation
8. Results

Fig. 63.

6.19 Introduction

Introduction

Our aim is to propose a resource allocation scheme with delay guarantees putting together the following approaches/features:

- Network Slicing;
- Functional Splitting;
- Traffic Routing;
- Queueing Modeling;
- Cash Flow Analysis;
- Optimization Problem Formulation.

Fig. 64.

6.20 Functional Splitting

Functional Splitting

Our scheme is tailored to provide resource allocation to optimize MNO's profit in a disaggregated RAN scenario.

Figure 2: Disaggregated RAN example with LLS and HLS.

Fig. 65.

6.21 Functional Split

Functional Splitting

Table 1: Functional Splits for different organizations - Downlink

Split	3GPP [1]	SCF [3]	eCPRI [4]	3GPP, SCF and eCPRI
O_1	Opt. 1	RRC-PDCP	A	✓
O_2	Opt. 2-1*	PDCP-RLC	B	✓
O_3	Opt. 3-1**	N/A	N/A	
O_4	Opt. 4***	RLC-MAC	C	✓
O_5	Opt. 5	Split MAC	N/A	
O_6	Opt. 6	MAC-PHY	D	✓
O_7	N/A	I	N/A	
O_8	Opt. 7-3	II	I_D	✓
O_9	Opt. 7-2	N/A	II_D	
O_{10}	Opt. 7-1	III	N/A	
O_{11}	Opt. 8	IIIb	E	✓
O_{12}	N/A	IV	N/A	

* In option 2-1, RRC and PDCP are both centralized for U-Plane and C-Plane. In option 2-2, PDCP is only centralized for U-Plane.

** In option 3-1, ARQ is implemented in DUs, while in option 3-2, it is centralized.

*** 3GPP did not see any benefit on using split option 4 [1].

Fig. 66.

6.22 Traffic Routing

Traffic Routing

Figure 3: Simple topology with traffic routing.

Fig. 67.

6.23 Queueing Model

Queueing Model

Figure 4: 5G network scenario with network slicing, functional split, routing, and queueing system.

Fig. 68.

6.24 Cash Flow Analysis

Cash Flow Analysis

Table 2: Real Data from Verizon Communications Inc.

Verizon Communications Inc.	Q3 2022
Wireless Statistics	
Postpaid Accounts (millions)	35.034
Postpaid Connections per Account	3.430
Prepaid Connections (millions)	23.076
Total Connections (millions)	143.243
Prepaid ARPU	\$31.18
Postpaid ARPA	\$149.82
Estimated Wireless Revenues & Costs	
Overall ARPU/month	\$41.67
Revenue: Consumer & Business (millions)	\$17,904.91
Cost: Consumer & Business (millions)	\$ 9,975.68
Average Connections at BE point (millions)	79.807
ζ	0.5571

Fig. 69.

6.25 Optimization Problem Formulation

Optimization Problem Formulation

Objective Function:

$$\max \Pi, \quad (1)$$

where,

$$\Pi = \Psi_{\mathcal{R}} - \Psi_{\mathcal{G}}, \quad (2)$$

and $\Psi_{\mathcal{R}}$ and $\Psi_{\mathcal{G}}$ are calculated as follows:

$$\Psi_{\mathcal{R}} = \mathcal{R} \sum_{b \in \mathcal{B}} F_b^{urllc}, \quad (3)$$

where, F_b^{urllc} is the number of admitted UEs at RU b , and

$$\Psi_{\mathcal{G}} = \sum_{u \in \mathcal{U}} \sum_{g \in \mathcal{G}} (1 - x_g^u) \mathcal{C}_g + x_g^u \mathcal{C}'_g, \quad (4)$$

where,

$$\mathcal{C}'_g = \eta \mathcal{C}_g, \forall g \in \mathcal{G}. \quad (5)$$

Fig. 70.

6.26 Optimization Problem Formulation

Optimization Problem Formulation

Key Constraint:

The end-to-end delay for the i -th network flow related to the s -th NSI and u -th vDU $d_i^{s,u}$ must satisfy the minimum latency requirement per split option d^u and the SLA of URLLC slices d_{SLA}^{urllc} :

$$d_i^{s,u} \leq d^u, \forall i \in F^{s,u}, \forall s \in S, \forall u \in \mathcal{U}, \quad (6)$$

$$d_i^{urllc,u} \leq d_{SLA}^{urllc}, \forall i \in F^{s,u}, \forall u \in \mathcal{U}, \quad (7)$$

where

$$d_i^{urllc,u} = d_{i,TN}^{urllc,u} + d_{i,RAN}^{urllc,u}, \quad (8)$$

$$d_{i,TN}^{urllc,u} = d_{i,net}^{urllc,u} + d_{i,PD}^{urllc,u}, \quad (9)$$

$$d_{i,RAN}^{urllc,u} = d_{i,DU}^{urllc,u} + d_{i,CU}^{urllc,u}. \quad (10)$$

With transport network delay coming from Network Calculus Theory:

$$d_{f_0,net}^{s,u} = \frac{\sigma_{f_0}^{s,u}}{\min_{v_v \in \mathcal{P}_i^{s,u}} \{R_{v_v}^{s,u} - \rho_{y(f_0),v_v}^{s,u}\}} + \sum_{v_v \in \mathcal{P}_i^{s,u}} \left(T_{v_v} + \frac{\sum_{f_l \in \mathcal{F}_{v_v}^{s,u}, l \neq 0} \sigma_{f_l,v_v}^{s,u}}{R_{v_v}^{s,u}} \right), \quad (11)$$

where

$$\sigma_{f_l,v_v}^{s,u} = \sigma_{f_l}^{s,u} + \rho_{f_l}^{s,u} \sum_{h \in \mathcal{H}_{f_l,v_v}} T_h, \quad (12)$$

Fig. 71.

6.27 Results

Results

Figure 5: Profit CDF.

Fig. 72.

6.28 Results

Results

Figure 6: All scenarios.

Fig. 73.

6.29 Results

Results

Figure 7: Delay per Number of UEs based on the Optimal solution for vDU2.

Fig. 74.

6.30 Results

Results

Figure 8: Boxplot and whiskers depicting the statistical distribution of maximum packet delay per vDU

Fig. 75.

6.31 References

References

- 3GPP.
Technical Specification Group Radio Access Network; Study on new radio access technology:
Radio access architecture and interfaces.
Technical Report 38.801, 3GPP, 03 2017.
Version 14.0.0.
- A. E. Kalr et al.
Network slicing in industry 4.0 applications: Abstraction methods and end-to-end analysis.
IEEE Transactions on Industrial Informatics, 14(12):5419{5427, 2018.
- SCF.
Small cell virtualization functional splits and use cases.
Technical Report 159.07.02, Small Cell Forum, 01 2016.
Release 7.0.
- eCPRI.
Common Public Radio Interface: eCPRI Interface Specification.
Technical Report eCPRI V2.0, eCPRI, 05 2019.
V2.0.

Fig. 76.

6.32 Acknowledgment

Acknowledgment

This research was supported by São Paulo Research Foundation (FAPESP) – grant number 2022/05397-5

Fig. 77.

6.33 Thank you!

Thank you!

Flávio Geraldo Coelho Rocha
flaviogcr@ufg.br

Fig. 78.

7 DESAFIOS E METAS 2023 - 2024 - JOBERTO MARTINS - UNIFACS

7.1 Projeto SFI2- Desafios e Metas 2023-2024

Estes slides descrevem a arquitetura SFI2 para o fatiamento de rede com seus blocos funcionais básicos e discute os desafios relativos à sua implementação como etapas subsequentes do projeto SFI2.

Outras informações sobre o projeto SFI2 podem ser encontradas em:

- Projeto SFI2 [1]
- SFI2 TR 03/22 - SFI2 Reference Architecture [2]
- AI-native no SFI2 [3]
- Communication slice allocation trends [4]

Fig. 79.

7.2 Agenda

Agenda

1. Arquitetura SF12 – Resumo Executivo

2. Projeto SF12 - Desafios, Metas e Tarefas – 2023-2024

- Arquitetura SF12 - Refinamentos
- Implementação SF12 – Integração de Redes Experimentais
- Arquitetura SF12 – Desenvolvimentos

Fig. 80.

7.3 Arquitetura SFI2 – Resumo Executivo Funcionalidades Básicas - SLICE REQUESTER

Arquitetura SFI2 – Resumo Executivo Funcionalidades Básicas

- SLICE REQUESTER (SR):
 - Função: interface SFI2 para solicitação de slices
 - Pontos de abordagem:
 - Intent-based
 - SFI2 slice descriptor
 - Integração de mecanismos de segurança
 - ...

Fig. 81.

7.4 Arquitetura SFI2 – Resumo Executivo Funcionalidades Básicas - RESOURCE TRADER

Arquitetura SFI2 – Resumo Executivo Funcionalidades Básicas

- RESOURCE TRADER (RT):
 - Função: Coletar recursos para criação dos slices nos domínios (resource market)
 - Pontos de abordagem:
 - Resource representation (solicitação e armazenamento)
 - Interface(s) com domínios (Resource Market - RM)
 - Negociação com o RM
 - ML-assisted
 - ...

Fig. 82.

7.5 Arquitetura SFI2 – Resumo Executivo Funcionalidades Básicas - SLICE BUILDER

Arquitetura SFI2 – Resumo Executivo Funcionalidades Básicas

- SLICE BUILDER (SB):
 - Função: Orquestrar recursos para criação dos slices
 - Pontos de abordagem:
 - Escolha e orquestração dos recursos (sustentabilidade, ...)
 - Interface com os domínios e Resource Trader (RT)
 - ML-assisted/ otimização
 - ...

Fig. 83.

7.6 Arquitetura SF12 – Resumo Executivo Funcionalidades Básicas - SLICE INSTANTIATOR

Fig. 84.

7.7 Arquitetura SF12 – Resumo Executivo Funcionalidades Básicas - SLICE SUPERVISOR / SLICE ACTUATOR

Arquitetura SF12 – Resumo Executivo Funcionalidades Básicas

- SLICE SUPERVISOR (SS)/ SLICE ACTUATOR (SA):
 - Função: supervisão e gerência da operação do slice (SLA, QoS, QoE, ...)
 - Pontos de abordagem:
 - Slice performance evaluation (métricas, KPIs, ...)
 - Interface com SF12 Slicing Database
 - Interface IM (atuação)
 - AI-native/ ML-assisted
 - ...

Fig. 85.

7.8 Arquitetura SFI2 – Resumo Executivo Funcionalidades Básicas - MONITORING INTERFACE

Arquitetura SFI2 – Resumo Executivo Funcionalidades Básicas

- MONITORING INTERFACE (MON):
 - Função: aquisição dos dados de monitoração do slice
 - Pontos de abordagem:
 - Interface de monitoração (DOM-MON) dos domínios
 - Parâmetros/ dados de monitoração
 - Estratégia de aquisição e tratamento dos dados de monitoração
 - BD de monitoração
 - ...

Fig. 86.

7.9 Projeto SFI2 - Desafios, Metas e Tarefas – 2023-2024

Projeto SFI2

Desafios, Metas e Tarefas – 2023-2024

Fig. 87.

7.10 Estilo da Discussão

Estilo da Discussão

A sugestão é que cada pesquisador avalie e traga sua posição em relação ao que pode ser feito à partir deste momento do projeto, incluindo sua participação, esforço em termos de mão de obra (pessoal) disponível e a recrutar, e outros pontos relacionados ao desenvolvimento factível e realizável da arquitetura. O formato da discussão será decidido on-the-fly.

Fig. 88.

7.11 Projeto SFI2 - Questões em discussão

Projeto SFI2

Questões em discussão:

- Quais critérios devem guiar a definição do que abordamos no desenvolvimento do projeto SFI2?
 - Enhancements?, deliverables previstos no projeto?, outras
- Quais blocos funcionais da arquitetura vamos atacar? Todos? Alguns?
- Qual relação com o desenvolvimento dos UCs? UCs geram resultados independentes?
- Formas de abordagem do projeto: simulação, desenvolvimento, emulação (FABRIC, miniNet, outro), ...?
- Esforço humano necessário?
- Pesquisadores envolvidos?
- ... Outras questões

Fig. 89.

7.12 Arquitetura SFI2 – Refinamentos

Arquitetura SFI2 – Refinamentos

- Relatório Técnico 02/2022 - SFI2 (tarefa que precisa ser finalizada)
- Workflow SFI2 – Comunicação entre blocos funcionais
- Planos de dados, controle e gerenciamento
- Detalhamento dos blocos funcionais (opção)
- ...

Fig. 90.

7.13 Implementação SF12 – Integração de Redes Experimentais

Implementação SF12 – Integração de Redes Experimentais

- Vamos integrar uma rede experimental?
- Qual rede experimental? FIBRE? Outra?
- ...

Fig. 91.

7.14 Blocos Funcionais SF12 - Desenvolvimentos

Blocos Funcionais SF12 Desenvolvimentos

- Estratégia geral do desenvolvimento
- Slice Requestor
- Resource Trader
- Slice Builder (orquestração – deliverable do projeto - discussão)
- Slice Instantiator
- Slice Supervisor
- Slice Actuator
- Interfaces (IM and MON)

Fig. 92.

7.15 RESULTADO DAS DISCUSSÕES

RESULTADOS DAS DISCUSSÕES

- Resultado das discussões elaborado em documento separado

Fig. 93.

8 WORKING PACKAGE WP5 - SEGURANÇA - JOÃO HENRIQUE E MOISÉS RIBEIRO - UFC E UFES

8.1 WP5 - Segurança e Isolamento

Fig. 94.

8.2 Agenda

Agenda

- Contribuições no paper IEEE Access (João);
- Elementos da Arquitetura (João);
 - IAM;
 - Secured Access;
 - Slice Isolation and Intrusion Detection;
- Segurança e Isolamento no FABRIC: Estudos Preliminares (Moises).

Fig. 95.

8.3 Contribuições no paper IEEE ACCESS

Contribuições no paper IEEE ACCESS

Fig. 96.

8.4 Attack Categories X Network Slicing Phases

Attack Categories X Network Slicing Phases

SF12

Table 2: Attack Categories and Network Slicing Phases

Attack Categories	Preparation	Commissioning	Operation	Decommissioning
Impersonation	●	●	●	●
Traffic Injection	●	●	●	●
Denial-of-Service (DoS)	●	○	●	○
Tampering	●	●	●	●
Eavesdropping	●	●	●	○
Reply Attacks	●	○	○	○
Interfaces Monitoring	●	●	●	●

Fig. 97.

8.5 Attack Categories X Network Slicing Phases

Table 2: Attack Categories and Network Slicing Phases

Attack Categories	Preparation	Commissioning	Operation	Decommissioning
Impersonation	●	●	●	●
Traffic Injection	●	●	●	●
Denial-of-Service (DoS)	●	○	●	○
Tampering	●	●	●	●
Eavesdropping	●	●	●	○
Reply Attacks	●	○	○	○
Interfaces Monitoring	●	●	●	●

IAM

Fig. 98.

8.6 Attack Categories X Network Slicing Phases

Table 2: Attack Categories and Network Slicing Phases

Attack Categories	Preparation	Commissioning	Operation	Decommissioning
Impersonation	●	●	●	●
Traffic Injection	●	●	●	●
Denial-of-Service (DoS)	●	○	●	○
Tampering	●	●	●	●
Eavesdropping	●	●	●	○
Reply Attacks	●	○	○	○
Interfaces Monitoring	●	●	●	●

IAM
+ Bloqueio
tráfego externo

Fig. 99.

8.7 Attack Categories X Network Slicing Phases

Table 2: Attack Categories and Network Slicing Phases

Attack Categories	Preparation	Commissioning	Operation	Decommissioning
Impersonation	●	●	●	●
Traffic Injection	●	●	●	●
Denial-of-Service (DoS)	●	○	●	○
Tampering	●	●	●	●
Eavesdropping	●	●	●	○
Reply Attacks	●	○	○	○
Interfaces Monitoring	●	●	●	●

IDS + IPS + firewall
+ autoscale
mechanism

Fig. 100.

8.8 Attack Categories X Network Slicing Phases

Table 2: Attack Categories and Network Slicing Phases

Attack Categories	Preparation	Commissioning	Operation	Decommissioning
Impersonation	●	●	●	●
Traffic Injection	●	●	●	●
Denial-of-Service (DoS)	●	○	●	○
Tampering	●	●	●	●
Eavesdropping	●	●	●	○
Reply Attacks	●	○	○	○
Interfaces Monitoring	●	●	●	●

Valid token from IAM

Fig. 101.

8.9 Attack Categories X Network Slicing Phases

Attack Categories X Network Slicing Phases

Table 2: Attack Categories and Network Slicing Phases

Attack Categories	Preparation	Commissioning	Operation	Decommissioning
Impersonation	●	●	●	●
Traffic Injection	●	●	●	●
Denial-of-Service (DoS)	●	○	●	○
Tampering	●	●	●	●
Eavesdropping	●	●	●	○
Reply Attacks	●	○	○	○
Interfaces Monitoring	●	●	●	●

Cryptography

Fig. 102.

8.10 Attack Categories X Network Slicing Phases

Attack Categories X Network Slicing Phases

Table 2: Attack Categories and Network Slicing Phases

Attack Categories	Preparation	Commissioning	Operation	Decommissioning
Impersonation	●	●	●	●
Traffic Injection	●	●	●	●
Denial-of-Service (DoS)	●	○	●	○
Tampering	●	●	●	●
Eavesdropping	●	●	●	○
Reply Attacks	●	○	○	○
Interfaces Monitoring	●	●	●	●

Valid token from IAM

Fig. 103.

8.11 Attack Categories X Network Slicing Phases

Attack Categories X Network Slicing Phases

Table 2: Attack Categories and Network Slicing Phases

Attack Categories	Preparation	Commissioning	Operation	Decommissioning
Impersonation	●	●	●	●
Traffic Injection	●	●	●	●
Denial-of-Service (DoS)	●	○	●	○
Tampering	●	●	●	●
Eavesdropping	●	●	●	○
Reply Attacks	●	○	○	○
Interfaces Monitoring	●	●	●	●

Cryptography

Fig. 104.

8.12 Arquitetura SF12

Fig. 105.

8.13 Elementos da Arquitetura: IAM

Elementos da Arquitetura: IAM

Fig. 106.

8.14 IAM

IAM

- Exemplo de implementação: Keystone (OpenStack) e o ForgeRock;
- Responsável pela Autenticação e Controle de Acesso do SF12;
- Requisitos funcionais:
 - Criar, autenticar, autorizar e deletar tokens para entidades e transações na arquitetura (e.g., usuário ou bloco funcional);
- Autenticação e Autorização de usuários:
 - IAM Manager: Definir políticas de acesso para Slicing Users;
 - IAM Manager: Criar/Excluir/Modificar Usuários para acessarem a arquitetura;
 - IAM User: Criar/Excluir/Modificar Network Slicing.

Fig. 107.

8.15 IAM

Fig. 108.

8.16 Elementos da Arquitetura: Secured Access

Elementos da Arquitetura: Secured Access

Fig. 109.

8.17 Secured Access

Secured Access

- Responsável pela interação do usuário/experimentador com a plataforma;
- Independente do meio (portal/API/Web), estará instanciado em VM ou contêiner;
- Responsável pela autenticação e controle de acesso ao SF12;
- Além disso, deve oferecer Serviços de Segurança (Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade);
- Para a Disponibilidade, há um trabalho de TCC da UFES, que propõe mitigação de ataques de DDoS utilizando a infraestrutura.

Fig. 110.

8.18 Mitigação de DDoS em Kubernetes

Mitigação de DDoS em Kubernetes

- A proposta geral do trabalho é a utilização da funcionalidade de autoscale do kubernetes para oferecer mais disponibilidade durante ataques de DDoS;
- Para isso, foram testados dois processos de autoscale do kubernetes:
 - HPA - Horizontal Pod Autoscaling - Utilizando métricas de CPU e Memória;
 - VPA - Vertical Pod Autoscaling - Utilizando métricas de CPU e Memória.

Fig. 111.

8.19 Mitigação de DDoS em Kubernetes

Mitigação de DDoS em Kubernetes

- HPA - CPU/Memória

Fig. 112.

8.20 Mitigação de DDoS em Kubernetes

Mitigação de DDoS em Kubernetes

- VPA - CPU/Memória

Fig. 113.

8.21 Mitigação de DDoS em Kubernetes

Mitigação de DDoS em Kubernetes

#	Tempo médio de resposta [s]	Tempo máximo de resposta [s]
Sem ataque	0.06	0.51
Sem escalonador	0.83	8.06
HPA CPU	0.29	1.82
VPA	0.52	2.33

Fig. 114.

8.22 Elementos da Arquitetura: Slice Isolation and Intrusion Detection

Elementos da Arquitetura: Slice Isolation and Intrusion Detection

Fig. 115.

8.23 Slice Isolation and Intrusion Detection

Slice Isolation and Intrusion Detection

- Elementos a serem discutidos pela equipe do WP5;
- Em relação ao Isolamento, há alguns resultados preliminares do grupo da UFES:
 - Utilização da plataforma StarlingX, que provê VMs e Contêineres bare metal;

Fig. 116.

8.24 Resultados Isolamento - StarlingX

Resultados Isolamento - StarlingX

- Foram realizados alguns testes de desempenho da plataforma, baseados no documento CNF Testbeds - Cloud Native [1], entre eles:
 - Estado dos ambientes sem carga;
 - Tempo para instanciação de uma VM;
 - Throughput interno (entre VMs na mesma rede) e externo;
 - Isolamento entre VMs do OpenStack (StarlingX) e aplicação kubernetes.

[1] <https://github.com/cncf/cnf-testbed>

Fig. 117.

8.25 Resultados Isolamento - StarlingX

Resultados Isolamento - StarlingX

- Para esses testes, foi montado dois setups:

OpenStack Kolla Ansible	OpenStack StarlingX
Dell PowerEdge T430	Dell PowerEdge T430
Processador:	Processador:
Intel Xeon CPU E5-2620 v3 @ 2.4GHz	Intel Xeon CPU E5-2620 v3 @ 2.4GHz
Core Count: 6	Core Count: 6
Core Enabled: 6	Core Enabled: 6
Thread Count: 12	Thread Count: 12
Memória:	Memória:
32 GB DDR4	48 GB DDR4

Fig. 118.

8.26 Resultados Isolamento - StarlingX

Resultados Isolamento - StarlingX

- O setup foi disposto da seguinte forma:

Fig. 119.

8.27 Resultados Isolamento - StarlingX

Resultados Isolamento - StarlingX

- Resultado teste sem carga:

Fig. 120.

8.28 Resultados Isolamento - StarlingX

Resultados Isolamento - StarlingX

- Resultado teste com carga - Instanciação de uma VM:

Fig. 121.

8.29 Resultados Isolamento - StarlingX

Resultados Isolamento - StarlingX

- Resultado teste com carga - RTT Ping entre VMs na mesma rede:

Fig. 122.

8.30 Resultados Isolamento - StarlingX

Resultados Isolamento - StarlingX

- Resultado teste com carga - Vazão entre duas VMs na mesma rede:

Fig. 123.

8.31 Resultados Isolamento - StarlingX

Resultados Isolamento - StarlingX

- Resultado teste com carga - Vazão entre VM e máquina externa

Fig. 124.

8.32 Resultados Isolamento - StarlingX

Resultados Isolamento - StarlingX

- Resultado teste de isolamento;
- Foi criado um cenário com dois pods kubernetes, comunicando via NSM em L2/L3;
- A proposta é verificar esse cenário de duas formas:
 - Apenas no sistema StarlingX;
 - Executando em paralelo com o teste de vazão em VMs na aplicação OpenStack.

Fig. 125.

8.33 Resultados Isolamento - StarlingX

Fig. 126.

8.34 Resultados Isolamento - StarlingX

Resultados Isolamento - StarlingX

- Resultado teste de isolamento:

Fig. 127.

8.35 Segurança e Isolamento no FABRIC: Estudos Preliminares

The slide features a dark blue header with a network pattern. The main title is 'Segurança e Isolamento no FABRIC: Estudos Preliminares' in large black font, with the SF12 logo to its right. Below the title are two light blue geometric shapes containing text and icons. The first shape has a padlock icon and the text 'FABRIC Advances Cybersecurity' followed by 'Enables at-scale, more realistic research by peering with production networks to observe behavior'. The second shape has a brain icon and the text 'FABRIC Integrates Machine Learning & Artificial Intelligence' followed by 'Enables novel approaches to distributed and network systems control and management by integrating Machine Learning capabilities'. At the bottom left, there is a URL: <https://fabric-testbed.net/about/overview>. The slide ends with a dark blue footer with a network pattern.

Fig. 128.

8.36 FABRIC

FABRIC: Design Documents

<https://learn.fabric-testbed.net/design-documents/>

Fig. 129.

8.37 Fabric Control Frame: actor types, internal structure and interactions

Fig. 130.

8.38 FABRIC: Major software components and current and future hosting hardware

Fig. 131.

8.39 FABRIC User Roles and Project Permissions

Project Tag	Description of rights
<i>VM.NoLimitCPU</i>	Allows to create VMs with more than 2 CPU cores
<i>VM.NoLimitRAM</i>	Allows to create VMs with more than 10 GB of RAM
<i>VM.NoLimitDisk</i>	Allows to create VMs with more than 10 GB of disk
<i>VM.NoLimit</i>	<i>VM.NoLimitCPU</i> <i>VM.NoLimitRAM</i> <i>VM.NoLimitDisk</i>
<i>Component.GPU</i>	Allows to provision and attach GPU components
<i>Component.FPGA</i>	Allows to provision and attach FPGA components
<i>Component.SmartNIC</i>	Allows to provision and attach 25G and 100G dedicated SmartNIC components
<i>Component.Storage</i>	Allows to create and attach rotating storage
<i>Component.NVME</i>	Allows to provision and attach NVME components
<i>Net.NoLimitBW</i>	Allows to provision links over 10 Gbps
<i>Net.FABNetv4Ext</i>	Allows to create slices with public IPv4 connectivity
<i>Net.FABNetv6Ext</i>	Allows to create slices with public IPv6 connectivity
<i>Net.PortMirroring</i>	Allows to create slices that include port mirroring
<i>Slice.Multisite</i>	Allows to create slices spanning multiple sites
<i>Slice.Measurements</i>	Allows to provision measurement VMs
<i>Slice.NoLimitLifetime</i>	Allows to create slices with a lifetime beyond default 2 weeks without the need to renew

<https://learn.fabric-testbed.net/knowledge-base/fabric-user-roles-and-project-permissions/>

Fig. 132.

8.40 Obtaining and using FABRIC API tokens

Obtaining and using FABRIC API tokens

The logo for SF12, featuring the text "SF12" in white on a dark blue circular background with white diagonal stripes.

The foundation of FABRIC user permission are **projects and project tags**. But how do they actually translate into decisions by the FABRIC Control Framework to allow or deny the use of FABRIC resources? This is where *FABRIC tokens* come into play. Tokens are JWTs (JSON Web Tokens or short documents expressed in JSON) that are

1. Tied to your identity
2. Tied to the project the you are working in
3. Have a finite lifetime, but can be renewed
4. Issued to you by an element of FABRIC infrastructure called the *Credential Manager*

FABRIC tokens are a form of a bearer token conferring the rights to specific resources to whoever presents the token. **Tokens are stored on your local filesystem, when using your own laptop to call on FABRIC APIs, in your Jupyter notebook container, when using the Jupyter Hub or in your browser if you are working in the Portal.**

FABRIC software goes to great lengths to hide the majority of interactions with the Credential Manager and other systems making FABRIC token management mostly transparent to the user.

<https://learn.fabric-testbed.net/knowledge-base/obtaining-and-using-fabric-api-tokens/>

Fig. 133.

8.41 How authorization tokens are obtained by an experimenter via Portal and System Services and used with the Control Framework to provision resources

Fig. 134.

8.42 Portal Integration with Credential Manager API and Orchestrator API

https://drive.google.com/file/d/1MShzqJskO_jeKp89TBgdE5EII5Ndlq5i/view

Fig. 135.

8.43 Accessing slivers* from FABRIC Jupyter Hub

Fig. 136.

8.44 NSF Campus Cyberinfrastructure special solicitation introduces new areas

The graphic features a dark blue background with a network of white and red lines representing connections. At the top right is the SFI2 logo, a blue circle with white diagonal lines and the text 'SFI2'. The main title is 'NSF Campus Cyberinfrastructure special solicitation introduces new areas'. Below the title are six project entries, each with a title, a brief description, and the Principal Investigator (PI) and their affiliation. At the bottom right of the content area is a URL: <https://fabric-testbed.net/news/nsf-campus-cyberinfrastructure-special-solicitation-introduces-new-areas>.

NSF Campus Cyberinfrastructure special solicitation introduces new areas

CC* Integration-Large: Q-Factor: A Framework to Enable Ultra High-Speed Data Transfer Optimization based on Real-Time Network State Information provided by Programmable Data Planes
PI: Jeronimo Bezerra | Florida International University

CC* Integration-Small: Science Traffic as a Service (STAAS)
PI: Jack Brassil | Princeton University

CC* Integration-Small: Integrating Application Agnostic Learning with FABRIC for Enabling Realistic High-Fidelity Traffic Generation and Modeling
PI: Deniz Gurkan | University of Houston

CC* Integration-Large: SciStream: Architecture and Toolkit for Data Streaming between Federated Science Instruments
PI: Rajkumar Kettimuthu | University of Chicago

CC* Integration-Small: Error Free File Transfer for Big Science
PI: Craig Patridge | Colorado State University

CC* Integration-Large: N-DISE: NDN for Data Intensive Science Experiments
PI: Edmund Yeh | Northeastern University

CC* Integration-Large: An 'On-the-fly' Deeply Programmable End-to-End Network-Centric Platform for Edge-to-Core Workflows
PI: Michael Zink | University of Massachusetts Amherst

<https://fabric-testbed.net/news/nsf-campus-cyberinfrastructure-special-solicitation-introduces-new-areas>

Fig. 137.

8.45 Perguntas?

Perguntas?

João Henrique Corrêa
joacorrea@ufc.br

Fig. 138.

9 REGISTROS DA REUNIÃO

Fig. 139.

Fig. 140.

Fig. 141.

REFERENCES

- [1] G. N. Dias, J. F. Rezende, L. N. Ciuffo, I. Machado, Flavio Silva, Tereza C. de Brito, F. Redigolo, Joberto S. B. Martins, Leobino Sampaio, and Antonio Abelem. SFI2 - Slicing Future Internet Infrastructures project. In *Proceedings of the The Global Experimentation for Future Internet*, pages 1-3, Coimbra, Portugal, November 2019.

Fig. 142.

Fig. 143.

- [2] Joberto S B Martins, Tereza C. Carvalho, Flavio Silva, and Rodrigo Moreira. SFI2 Network Slicing Reference Architecture. Technical Report TR03/2022, Universidade de São Paulo - USP, 2022.
- [3] Rodrigo Moreira, Joberto S. B. Martins, Tereza C. M. B. Carvalho, and Flávio de Oliveira Silva. On Enhancing Network Slicing Life-Cycle Through an AI-Native Orchestration Architecture. In Leonard Barolli, editor, *Advanced Information Networking and Applications*, Lecture Notes in Networks and Systems, pages 124–136, Cham, 2023. Springer International Publishing.
- [4] Joberto S B Martins. *Communication Slice Allocation for Network Slicing - Position Points*, volume 24 of *JSMNet Networking and Technical Review*. 2023.